

Von Wollknäueln und Grashüpfern: Ein SKOS-Vokabular zu Kosenamen in Liebesbriefen

D'Agostino, Giulia

dagostino@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9147-9384

Rapp, Andrea

rapp@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt; Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4933-4397

Borek, Luise

borek@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt; Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5849-374X

Lamb, Mandy

mandy.lamb@yahoo.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Schenk, Torsten

schenk@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Chowdhury, Debajyoti Paul

debajyoti.chowdhury@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt; Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland

Alvares Freire, Fernanda

alvaresfreire@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt; Berlin
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-6414-5212

Bartsch, Sabine

bartsch@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7379-2158

Dietz, Nadine

dietz@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt; Goethe-Universität
Frankfurt am Main, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8060-5947

Fischer, Rotraut

molte-fischer@arcor.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0009-0009-0907-4843

Höpfner, Julia

julia.hoepfner@outlook.com
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Kaufmann, Zoe

zoe.kaufmann@gmail.com
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Klappich, Liviana

l.klappich@me.com
Technische Universität Darmstadt; Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland

Scharrer, Lisa

scharrer@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt; Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland
ORCID: 0009-0002-1479-2101

Schonhardt, Michael

schonhardt@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt; Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2750-1900

Schlender, Anna

schlender@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0009-0006-2975-7914

Volkanovska, Elena

volkanovska@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt; Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland
ORCID: 0009-0002-8775-6136

Weiß, Leonie

leonie.weiss@online.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Das 1998 gegründete Liebesbriefarchiv hat zum Ziel, private Liebesbriefe von Bürger*innen aus der Mitte der Gesellschaft zu sammeln und zu digitalisieren, um diese Briefe als Quelle für wissenschaftliche Einblicke in die alltägliche, universelle Erfahrung romantischer Beziehungen zu erschließen (Wyss, 2022). Die Universität Koblenz und die Technische Universität Darmstadt arbeiten seit Jahren zusammen, um diese Materialien zu archivieren und zu untersuchen. Das Archiv wächst kontinuierlich und umfasst Stand November 2025 ca. 63.000 Liebesbriefe aus 67 Ländern und vier Jahrhunderten. Deshalb entstehen aus dem Hauptprojekt immer wieder neue Forschungsmöglichkeiten in den Bereichen Sprachwissenschaft, Alltagskultur, Geschichte und Citizen Science (Rapp et al., 2025). Ein Ansatz ist beispielsweise die Analyse von Kosenamen (Dammel et al., 2018; Dietz und Dunkelmann, 2022). Kosenamen sind liebevolle, intime und persönliche Bezeichnungen, die unter Paaren vergeben werden. Sie drücken die Besonderheiten einer Beziehung aus und sind als Teil des individuellen Kommunikationsstils interessante Beispiele dafür, wie Sprache im Alltag verwendet wird. Eine Studie von 2012 unter 5000 Deutschen enthüllt, dass jede*r vierte Deutsche einen Kosenamen hat (Grieger, 2013), was zeigt, wie wertvoll diese Gebräuche für das Verständnis unserer Populärkultur sind.

Das Fachgebiet Computerphilologie der Technischen Universität Darmstadt hat ein zweitägiges Studien-Retreat organisiert, um sich diesem Thema zu widmen. Die Klausur ist als Fortsetzung des ersten Team-Retreats 2020 zu betrachten, in dessen Verlauf die theoretischen Grundlagen des Darmstädter Modells der digitalen Philologie definiert wurden (Adler et al., 2020). Damals hatte das Team seine programmatische Standortbestimmung entwickelt, heute gilt die Zusammenarbeit bei der Klausur 2025 als konkreter Ausdruck gemeinsamer Praktiken.

Eine Auswahl von 120 Liebesbriefen wurde als Grundlage für die kollaborative Extraktion, Kategorisierung und Analyse der Kosenamen zusammengestellt. Nach der Sichtung des Materials hat das Team sich der Sammlung von Kosenamen und deren Sortierung in einer hierarchischen Struktur gewidmet.

Es wurden drei linguistische Ebenen identifiziert:

1. Grammatik/Morphologie für Bildungsweisen, z.B. Komposita („Orangenblüte“, LB_00587_0055) und Diminutive („Häschen“, LB_00199_0001)

2. Semantik für metaphorische Zuschreibungen (Dammel et al., 2018, 173), z.B. durch Ortsbezeichnungen („Wüstenase“, LB_00024_0002) und Namen aus der Dingwelt („Herz“, LB_00022_0001)

3. Pragmatik für Sprechakte bzw. Begriffe, die das Verhältnis zur Person verraten und Rollen (Dammel et al., 2018) im Paarkontext zuschreiben, z.B. „tadeln“ („Du schwarze Hexe!“; LB_00251_0023)¹ und „überhören“ („myner Prinzessin“, LB_00156_0003).

Danach wurde eine digitale Taxonomie der Kosenamen mit EVOKS (Kraus, 2024) aufgebaut.

Bild 1. Screenshot aus der alphabetischen Begriffsliste in EVOKS, 14.11.2025.

Bild 2. Beispiel von einem „Term“ im EVOKS-Vokabular, 14.11.2025.

EVOKS - Editor for Vocabularies to Know Semantics - ist eine Software, die die kollaborative Erstellung von kontrollierten Vokabularen und dadurch eine standardisierte Beschreibung von Daten erlaubt. EVOKS basiert auf SKOS (Simple Knowledge Organisation System), einem gemeinsamen Datenmodell für den Austausch und die Verknüpfung von Wissensorganisationssystemen.² Als vom World Wide Web Consortium (W3C) empfohlener Standard gewährleistet SKOS die Interoperabilität, den Austausch und die Wiederverwendung von Daten aus unterschiedlichen Projekten. Damit können die unstrukturierten Daten der transkribierten Liebesbriefe mithilfe eines nach festgelegten Regeln entwickelten Begriffssystems in strukturiertes Wissen überführt werden.

Zum Beispiel (Bild 2.) wird in der hier vorgestellten Modellierungsarbeit die Kategorie „Komposita“ (skos:Concept)³ mit ihrem Hyperonym (skos:broader)⁴ „Bildungsweise“ in Verbindung gesetzt. Dieser Prozess schafft ein Netzwerk von Beziehungen zwischen Konzepten, die zur Veranschaulichung der *subject domain*⁵ beitragen, und wirkt besonders aussagekräftig, auch weil ein Kosenamen in mehrere Kategorien eingeordnet werden kann.

Diese modellierten Informationen werden von der Klausur-Forschungsgruppe verwendet, um Sprachanalysen zur Verwendung von Kosenamen durchzuführen und dadurch verborgene Patterns zu entdecken. Diese Bemühungen sind jedoch kein Selbstzweck: Das Vokabular wird anderen Forschungsgruppen, die sich mit Briefen befassen, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kann es auch auf andere Briefe im Archiv angewendet werden, die nicht Teil des hier untersuchten Ausgangskorpus sind.

Mit unserem Beitrag möchten wir einerseits unseren Arbeitsprozess, dessen Ergebnisse sowie Ideen für die Nachnutzung und Weiterentwicklung von Vokabular und

Ressourcen des Liebesbriefarchivs veranschaulichen. Andererseits möchten wir über den Erfolg der Anwendung des Darmstädter Modells auf einen praktischen Studienfall nachdenken.

Fußnoten

1. Der Kosename in diesem Brief wird von einem Mann verwendet, der seiner weit entfernten Freundin vorwirft, ihm nicht geschrieben und ihn in eine Situation gebracht zu haben, in der er starkes Heimweh nach ihr empfindet. Natürlich ist die Interpretation der Texte durch die Unsicherheit hinsichtlich der Absichten des Autors und der Details der intimen Beziehung eingeschränkt.
2. <http://www.w3.org/TR/skos-reference> .
3. <https://www.w3.org/TR/skos-reference/#concepts> .
4. <https://www.w3.org/TR/skos-reference/#semantic-relations> .
5. <https://www.w3.org/TR/skos-reference/#L1045> .

Bibliographie

Adler, Marc, Sabine Bartsch, Maria Becker, Michael Bender, Luise Borek, Cindy Brinkmann, Friedrich Michael Dimpel, Rotraut Fischer, Svenja A. Gilden, Canan Hastik, Philipp Hegel, Katharina Herget, Franziska Horn, Celia Krause, Marcus Müller, Alexandra Núñez, Anastasia Glawion, geb. Pupynina, Andrea Rapp, Lisa Scharrer, Oliver Schmid, Jörn Stegmeier, Beate Thull und Thomas Weitin. 2020. "Digitale Philologie: Das Darmstädter Modell." In *Digital Philology. Working Papers in Digital Philology* 01|2020, hg. von Sabine Bartsch, Evelyn Gius, Marcus Müller, Andrea Rapp und Thomas Weitin. Darmstadt: TUPrints. DOI: [10.25534/tuprints-00012476](https://doi.org/10.25534/tuprints-00012476) .

Dammel, Antje, Yvonne Niekrenz, Andrea Rapp und Eva L. Wyss. 2018. "Muckelchen oder Süßer? Onymische Gender-Konstruktionen bei Kosennamen im Liebesbrief." In *Namen und Geschlechter. Studien zum onymischen Un/doing Gender (Linguistik – Impulse & Tendenzen 76)*, hg. von Stefan Hirschauer und Damaris Nübling, 157-189. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110589122-007> .

Dietz, Nadine und Lena Dunkelmann. 2022. "Der erste Liebesbriefstammtisch: Kosennamen in Liebesbriefen. Ergebnisse einer bürgerwissenschaftlichen Erforschung ausgesuchter Liebesbriefe." In *Liebesbriefarchiv-Blog* , 28.11.2022. <https://liebesbriefarchiv.de/2022/11/28/der-erste-liebesbriefstammtisch-kosennamen-in-liebesbriefen-ergebnisse-einer-buergerwissenschaftlichen-erforschung-ausgesuchter-liebesbriefe/> .

Grieger, Gunnar und Cie. Marktforschung. 2013. "Kosennamen 2013: Eine repräsentative Umfrage unter 5.000 Deutschen." BEFRAGMICH. <https://www.befragmich.de/studien/Kosennamen%202013.pdf> .

Kraus, Felix und Karlsruhe Institute of Technology. 2024. "EVOKS: v0.5.1-alpha (v0.5.1-alpha)." Zenodo. [10.5281/zenodo.13784193](https://doi.org/10.5281/zenodo.13784193) .

Rapp, Andrea, Eva L. Wyss, Leonie Weiß und Mandy Lamb. 2025. "Grüß & Kuss – Briefe digital. Bürger*innen erhalten Liebesbriefe. Studien zur Liebesbriefforschung und zu Citizen Science in den Geistes- und Kulturwissenschaften." In *Digital Philology. Working Papers in Digital Philology* 04|2025, hg. von Sabine Bartsch, Evelyn Gius, Marcus Müller, Andrea Rapp und Thomas Weitin. Darmstadt: TUPrints. [10.26083/tuprints-00030732](https://doi.org/10.26083/tuprints-00030732) .

Wyss, Eva L. 2022. "Auf dem Weg zu einer digitalen Forschungsplattform: das Liebesbriefarchiv." In *Digitales Forschen. Daten – Werkzeuge – Methoden* (Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 69, no. 2), hg. von Katharina Jacob und Michael Bender, 177-182. Paderborn: Vandenhoeck & Ruprecht unipress Verlag.

<http://www.w3.org/TR/skos-reference> .
<https://www.w3.org/TR/skos-reference/#concepts> .
<https://www.w3.org/TR/skos-reference/#L1045> .
<https://www.w3.org/TR/skos-reference/#semantic-relations> . (Letzter Zugriff für alle genannten Internetreferenzen: 10.12.2025).